

SIALODENITE INFLAMATÓRIA EM GLÂNDULA SUBLINGUAL: RELATO DE CASO

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 17/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10150040

Joelli Gomes da Silva Lima¹; Everton Silva Marques²; Râmilla Mariana Souza Belmiro³; Maria Eduarda Martins Costa⁴; Everton Jhony Silva⁵; Nathan Carlos de Souza Goncalves⁶; Ana Maria Vieira da Silva⁷; Ana Paula Mota Castilho⁸; Lucas Pinheiro da Silva⁹; Larêssa Santiago Teixeira¹⁰; Elaine Damasceno Maciel¹¹; Orientador: Prof. Marcelo Sales¹².

RESUMO

Sialodenite consiste numa inflamação das glândulas salivares, clinicamente se apresenta com edema, eritema, secreção purulenta e diminuição ou ausência da saliva, em sua maioria das vezes está associada a quadro de dores a alimentação. O objetivo desse trabalho foi relatar um caso clínico de sialodenite associado a variação anatômica do freio lingual. Paciente do sexo feminino compareceu ao serviço relatando intensa dor ao se alimentar e aumento de volume na região submandibular, ao exame físico foi observado a presença de um freio lingual, a ordenha da glândula submandibular se apresentou ineficiente com baixa produção de saliva. As hipóteses de diagnóstico apontavam o freio lingual causando um fluxo salivar tortuoso impedindo o fluxo correto

da saliva, foi sugerido a remoção do freio como forma de tratamento. Após 30 dias a paciente apresentou melhoras de seus sintomas, bem como o aumento do fluxo salivar e restabelecimento da qualidade de vida do paciente.

Descritores: Glândula sublingual, Xerostomia, Doenças da glândula submandibular

INTRODUÇÃO

Sialodenite é caracterizada por uma inflamação das glândulas salivares, pode ser de origem infecciosa ou não, clinicamente se apresenta com um edema, eritema, secreção purulenta e diminuição ou ausência da salivação da glândula afetada, além disso a dor também pode ser relatada pelo paciente principalmente durante as refeições, devido a maior produção de saliva. O quadro também pode ser acompanhado de febre, trismo, calafrios, prostração e linfadenopatia¹. Apresenta-se em duas formas: aguda e crônica¹⁻⁴.

Na sua forma aguda, tem como agentes causadores vírus e bactérias, sendo mais comum a glândula parótida a ser acometida bilateralmente, com 10% a 25% dos casos^{1,4}. No quadro crônico temos vários episódios de dor e inflamação que é a evolução da sua forma aguda que leva à destruição do parênquima e a sua substituição por tecido fibroso associada à infiltração de linfócitos, sendo decorrente da diminuição da taxa de secreção ou da obstrução do ducto por sialólitos⁷.

Essa infecção se dá pela migração retrógrada de bactérias provenientes da cavidade bucal, através do ducto da glândula². Essas infecções acometem mais as glândulas maiores, principalmente a parótida por produzir saliva com menor atividade bacteriostática em relação à da glândula submandibular. Alguns fatores favorecem a migração dessas bactérias, como: redução do fluxo salivar (devido à presença de cálculo e estenose ductal, desidratação, grandes perdas de sangue, diarreia, medicação anticolinérgica ou diurética), comprometimento da resistência

do hospedeiro, má higiene bucal e cirurgias recentes (principalmente abdominais)^{1, 4, 5-6}.

Seu diagnóstico requer uma boa realização de um exame físico e radiográfico, também é válido lançar mão de exames complementares⁴. A sialodentite na sua forma crônica é facilmente diagnosticada com um exame radiográfico, onde se apresentam os sialólitos, que aparecem como massas radiopacas, que nem sempre são identificados em radiografias pois irá depender do seu grau de mineralização. Cerca de 20% dos sialólitos podem ser radiolúcidos necessitando de outros tipos de exames como sialografia, tomografia computadorizada, ultrassonografia, ressonância magnética, cintilografia e sialoendoscopia⁵.

Sendo assim, o tratamento da sialodentite pode ser variado, dependendo do tipo, da etiologia e das possíveis associações. O presente estudo tem como objetivo relatar um caso de sialodentite inflamatória em região sublingual, bem como seu diagnóstico e tratamento.

RELATO DE CASO

Paciente mesoderma, 16 anos, compareceu ao serviço de média complexidade com queixa principal que ao se alimentar tem dores e inchaço na região submandibular esquerda que começou há aproximadamente 1 mês, relatou que esse inchaço e dor não aparecem em outros momentos. Aos exames imaginológicos (raio x panorâmico, oclusal de mandíbula e ultrassonografia) não foram observadas alterações. Ao exame físico não foram observadas alterações na região submandibular esquerda e sublingual, mas observou a presença do freio lingual. A ordenha da glândula submandibular esquerda mostrou uma deficiência de pouca produção de saliva. A conduta foi a prescrição medicamentosa da Pilocarpina 2%, Meloxicam 7,5% e Amoxicilina + Ácido Clavulânico 875mg + 125mg e retorno com 15 dias. Ao retorno paciente relatou melhoras dos sintomas, as medicações foram suspensas e solicitou-se a realização da frenectomia lingual.

A realização da frenectomia foi com anestesia infiltrativa optou-se pelo uso da Articaína, não houve intercorrências no procedimento cirúrgico, o retorno da paciente foi com 30 dias.

Figura 1. Aspecto final da frenectomia.

Figura 2. Pós-operatório 30 dias.

DISCUSSÃO

O fluxo comum da saliva garante a retenção de bloqueios e ajuda na remoção dos microrganismos no sistema dos ductos glandulares. Quando reproduzido, seja pelo bloqueio do ducto ou pela limitação da produção salivar pelos ácinos glandulares, ocorre infecções com maior facilidade. As causas dessas infecções por vezes podem ser desconhecidas 7.

A falta de assepsia oral, bloqueio dos ductos por sialolitíase, tumores ou corpo estranho são fatores locais consideráveis que podem acarretar o desenvolvimento das sialoadenites¹.

Agentes sistêmicos além disso podem causar ao paciente um quadro inflamatório das glândulas salivares. A maior parte dos pacientes com sialoadenite encontram-se doentes ou desidratados. Algumas condições, incluindo a diminuição da resposta imunológica, como diabetes, transtorno autoimunes, como a Síndrome de Sjögren, diminuição da produção salivar secundária a medicações (antidepressivos, anticolinérgicos e diuréticos) e a desidratação pós-cirúrgica pode aumentar as chances de aparições das sialoadenites. A sialoadenite aguda tem um comprometimento maior nas glândulas parótidas entre 10% a 25% dos casos ¹.

As manifestações clínicas mais frequentes são: eritema, edema, aumento de temperatura e enrijecimento das áreas glandulares que foram acometidas. Existem pacientes que apresentam febre, queixando-se de dor. O processo inflamatório está associado ao parênquima glandular e pela estimulação dos nervos sensoriais que ficam próximos a cápsula glandular contribuindo para a dor associada. A abertura do ducto salivar mostra-se eritematosa, e durante o exame intra-oral é possível identificar conteúdo purulento que pode ser drenado da glândula quando palpada, sendo a situação mais frequente, a infecção bacteriana ⁸.

Existe uma escassez na literatura quanto a casos de associação da sialodenite com a presença do freio lingual, sendo mais rotineiro os relatos da sialodenite por presença dos sialólitos. Foi observado uma alteração anatômica na região sublingual com a presença do freio lingual, observou-se com a presença desse freio a dificuldade na saída do fluxo salivar corretamente. Segundo Neville a obstrução do ducto pode advir com a presença de sialólito ou de outras coisas que causem o bloqueio, sendo necessário remover cirurgicamente.

CONCLUSÃO

Dessa forma, com base na literatura observa-se uma insuficiência quanto a estudos relacionando a variação anatômica do freio lingual com a inflamação das glândulas salivares. O resultado obtido com a remoção do freio lingual foi a desaparecimento dos sintomas de dor e inchaço na região submandibular, bem como o aumento do fluxo salivar e restabelecimento da qualidade de vida do paciente.

Referências

- Neville BW, Damm D, Allen CM, Bouquot JE. Patologia das Glândulas Salivares. In: Patologia Oral & Maxilofacial. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2004. p. 379-80.
- Rousseau P. Acute suppurative parotitis. J Geriatr Soc. 1990; 38:897-98.
- Werning IT, Waterhouse JP, Mooney JW. Subacute necrotizing sialadenitis. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1990; 70(6):756-59.
- Gomes RT, Naves MD, Do Carmo MAV, De Aguiar MCF. Sialoadenite: revisão de literatura sobre a etiologia, o diagnóstico e o tratamento. Arq Odontol. 2006;42(4):257-336.
- Maeda TI, Aida T, Sumitani, K, Nagumo M, Tachikawa T. Multiple granulomatous inflammation in the minor salivary glands: A proposed new entity, allergic granulomatous sialadenitis. Pathol. Intern. 2004;54:850-53.
- Baurmash HD. Suppurative Sialadenitis of the Upper Lip: A Report of 3 Cases of an Infrequent Lesion. J Oral Maxillofac Surg. 2003;61:1361-65.
- Duker J. Sialadenitis of the left submandibular gland/sialolith. Quint Intern. 2005; 36:747-48.
- Bhatta MA, Piggot TA, Soames JV, McLean NR. Chronic non-specific parotid sialadenitis. Brit. J. Plast. Surg. 1998; 51: 517-521.
- Nusem-Horowitz S, Wolf M, Coref A. Acute suppurative parotitis and parotid abscess in children. Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol. 1995; 32: 123-126.

-
- ¹Cirurgiã-Dentista UNIESP-PB Membro da liga de cirurgia pela UFPB;
²Cirurgião-Dentista;
³Graduanda de odontologia UNIESP- PB;
⁴Graduanda de odontologia UNINASSAU- PA;
⁵Graduando de odontologia UNIBRA- PE;
⁶Graduando de odontologia UNIESP- PB;
⁷Graduanda de odontologia FIP- PB;
⁸Graduanda de odontologia UNL- AM;
⁹Cirurgião-Dentista UNIRV- GO;
¹⁰Graduanda de odontologia UNINCOR- MG;
¹¹Graduanda de odontologia UDF- DF;
¹²Professor patologia UFPB. Radiologista.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

CAPES –
Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!